

KAR VA ZAIF ESHITUVCHI BOLALARNI OILADA TARBIYALASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Raxmatova Shirin Nig‘mon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Surdopedagogika va
inklyuziv ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kar va zaif eshituvchi bolalarni oilada tarbiyalashning xususiyatlari, oilada tarbiyalashda muloqot, qo‘l mehnatining samaralari tahlil qilingan. Oila muhitida eshitishda nuqsoni bor bolani tarbiyalashda e‘tibor berilishi kerak jihatlarga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Oila, ota-ona, farzand, kar bola, zaif eshituvchi bola, oilada tarbiyalash, odob-axloq, munosabat, ehtiyoj.

Abstract: This article analyzes the features of raising deaf and hard-of-hearing children in the family, the effects of communication and manual labor in raising them in the family. Aspects that should be paid attention to in raising a hearing impaired child in the family environment have been touched upon.

Key words: Family, parents, child, deaf child, hard of hearing child, upbringing in the family, manners, attitude, need.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности воспитания глухих и слабослышащих детей в семье, влияние общения и ручного труда на их воспитание в семье. Затронуты аспекты, на которые следует обратить внимание при воспитании ребенка с нарушением слуха в семейной среде.

Ключевые слова: Семья, родители, ребенок, глухой ребенок, слабослышащий ребенок, воспитание в семье, манеры, отношение, потребность.

Qo‘shimcha ehtiyojlarga ega bo‘lgan kar va zaif eshituvchi bolani tarbiyalash boshqa har qanday bolani tarbiyalashdan farq qiladi. Farqlar mavjud bo‘lganda, odatda qiyinchiliklar mavjud, shuning uchun boshqa ota-onalarning yordami va

maslahati ko'pincha bebahodir. Oila muhiti alohida ehtiyoji bor bolalarni taybiyalashda katta ahamiyatga ega.

Oila har bir shaxs hayotida o'ta muhim ahamiyatga ega. Zero, har bir shaxs oilada dunyoda keladi, unda qaror topgan muhitda yashaydi, kamolotga erishadi, tarbiyalanadi. Shaxsning ruhiyati, irsiy, etnik hamda mental xususiyatlari, axloqiy, jismoniy, irodaviy sifatlari va dunyoqarashining shakllanishida ham oila “yadro” bo'lib xizmat qiladi.

Oila tarbiyasining o'ziga xosligi oilaning hamisha betakror, boshqa oilalar turmush tarziga o'xshamaydigan individual xususiyatlaridan kelib chiqadi. Odatda jamiyat oilalardan tarkib topadi. Lekin, oila shunchaki oddiy ittifoq emas, tirik vujudlar ittifoqidir. Har bir tirik vujud esa, o'zi bir olam. Oilada kar va zaif eshituvchi bolalarni individual tarbiyalash tajribasi o'rta asrlarda ma'lum bo'lgan. Ota-onalarning kar va zaif eshituvchi bolalarni o'qitish va tarbiyalash istagi bolaning qobiliyatlarini rivojlantirish istagi bilan bog'liq edi. Kar va zaif eshituvchi bolani oilada erta tarbiyalash, uning nutqini rivojlantirish zarurati XVIII-XIX asrlarda paydo bo'lgan. 1950-1960-yillarda B.D.Korsunskaya tomonidan oilada kar va zaif eshituvchi bolalarni tarbiyalash muammosi bilan faol shug'ullangan, u kar va zaif eshituvchi bolalarni tarbiyalash va o'qitish bo'yicha bir qator foydali maslahatlar va tavsiyalarni o'z ichiga olgan “Oilada maktabgacha yoshdagi kar bolani tarbiyalash” (1970) kitobini yozgan. Muallif asosiy e'tiborni nutqni rivojlantirishga qaratdi.

B.D.Korsunskaya nutqni rivojlantirish bo'yicha ishida ota-onalarga og'zaki va yozma nutq bilan bir qatorda daktilologiyadan keng foydalanishni tavsiya qildi. Eshitish qobiliyati zaif yoki kar bolaning har bir yoshida oilada ota-onalar turli xil vazifalarni bajaradilar, masalan: sog'liqni saqlash va mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish, karlik oqibatlarini bartaraf etish, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy moslashish, bolaning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish, uning xotirasi, fikrlashi, nutqi, ijobiy axloqiy fazilatlarni shakllantirish va rivojlantirish, shaxsning faol mehnat va ijtimoiy pozitsiyasini tarbiyalash, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish. Maktabgacha yoshdagi kar va zaif eshituvchi bolalar ota-onalari hamda surdopedagogning rahbarligi ostida ta'lim va tarbiya bo'yicha kerakli barcha

qilinadigan ishlar poydevorini qo‘yadilar. Bu salomatlikni mustahkamlash va tanani chiniqtirish, hayotning ma’lum bir ritmiga (kundalik tartib, dars jadvali) ko‘nikish, o‘qitish va tarbiyalash uchun zarur psixologik shartlarni shakllantirish – diqqatni rivojlantirish, taqlid qilish, atrofdagi dunyoga qiziqish, bolaning boshqalar bilan kommunikativ aloqalari asoslarini yaratish.

Uydagi muhit so‘z boyligini kengaytirish va bolaning so‘zlashuv nutqini rivojlantirish, tushunchalarni, talaffuz va tinglash qobiliyatlarini mustahkamlash uchun turli vaziyatlarni yaratishga imkon beradi. Ota-onalar bu ishni surdopedagog rahbarligida doimiy va maqsadli bajarishlari kerak. Maktabgacha yoshdagi kar va zaif eshituvchi bolani oilada tarbiyalashda axloqiy xulq-atvor vazifalari, axloqiy xatti-harakatlarga mashq qilish orqali erishiladi, bolada mehr-oqibat, rostgo‘ylik, tartib-intizom kabi axloqiy fazilatlarni kar va zaif eshituvchi bolada mavjud bo‘lmagan fazilatlarni mustaqil ravishda rivojlantirish va amalga oshirish kerak.

Muloqot oilaviy hayotning muhim jihati hisoblanadi. Ba’zi hollarda bolaning qanday muloqot qilayotganini aniqlash qiyin bo‘lishi mumkin. Ota-onalar o‘z farzandlarini yaxshiroq tushunishadi. Bola yuz ifodasi orqali, obyektlar yoki rasmlar, belgilar, imo-ishoralar yoki nutqlar yordamida muloqot qilishi mumkin. Muloqot ko‘nikmalarini muvaffaqiyatli rivojlantirish qo‘shimcha yoki murakkab ehtiyojlarga ega bo‘lgan bolani tarbiyalashning barcha boshqa jihatlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Farzandingiz o‘z his-tuyg‘ularini sizga etkazishi juda muhimdir. Muloqotdagi to‘siqlar ko‘pincha buni samarali amalga oshirishga to‘sqinlik qiladi. Qo‘shimcha yoki murakkab ehtiyojlarga ega bo‘lgan kar bolalarning ota-onalari hatto yoshligida ham his-tuyg‘ularni muhokama qilishning qandaydir usullarini topish muhimligini ta’kidlaydilar.

Ota-onalar bolaning rivojlanishi va ta’lim natijalarini nazorat qiluvchi, ota-onalar kar va zaif eshituvchi bola uchun qiyinchilik tug‘diradigan ish turlarini aniqlashlari hamda bola bilan tuzatishlari lozim. Mazkur holatda malakali surdopedagog bilan muntazam ravishda mashat qilib boorish maqsadga muvofiqdir.

Kar va zaif eshituvchi uyda tarbiyalangan bolalar qisqaroq muddatga kichik guruhlarda mashg‘ulotlar olib borishi yaxshi natija beradi. Eshitishida nuqsoni bor

bo‘lgan bolalar o‘qituvchilari ota-onalar ishtirokida mashg‘ulotlar olib borishlari, uy vazifalari bo‘yicha tavsiyalar olishlari, mazkur topshiriqlarni bajarishda ota-onalar ham ko‘mak berishlari lozim. Uyda tarbiyalanayotgan yoki o‘qiyotgan bolalarning ota-onalari boshqa kar va zaif eshituvchi bolalar bor oilalar bilan aloqada bo‘lish juda muhimdir. Maktabgacha tarbiya davrida ota-onalar kundalik hayotda gigiena ko‘nikmalari va xatti-harakatlarini tarbiyalash bilan shug‘ullanadilar.

Bolalarning oiladagi muayyan vazifalarni bajarishga qaratilgan uy ishlarida ishtirok etishi kattalar mehnati haqidagi g‘oyalarni kengaytirishga yordam beradi. Tabiatdagi birga olib boriladigan ishlar bolaning yozgi uy yoki bog‘da, kiraverishdagi maysazorda, yopiq o‘simliklarga g‘amxo‘rlik qilishda ishtirok etishini o‘z ichiga oladi.

Kar va zaif eshituvchi bolalarni oilada tarbiyalashda qo‘l mehnatidan ham unumli foydalanish mumkin. Markur jarayonda bolalar qog‘oz, karton, tabiiy materiallardan hunarmandchilik qilishni, to‘qishni, tikishni o‘rganadilar. Bu esa bolaning jamiyatda yakkalik va ayrilib qolish tuyg‘usidan saqlashi, bolaning tengdoshlari bilan birday harakat qilishiga yordam beradi. Uy sharoitida qilingan ishlarni mahalladagi tengqurlari bilan muhokama qilish imkoniga ega bo‘ladi. Kar va zaif eshituvchi bolalarni o‘zaro bir muhitda tarbiyalash orqali ham ularning qo‘l mehnati va muloqot layoqatini ko‘tarishga erishish mumkin.

Ta‘lim jarayonida bolani maktabga, hayotga tayyorlash muammolarini hal etishda oilaning ahamiyati katta. Eng oddiy ta‘lim va mehnat ko‘nikmalari, o‘qishga ijobiy munosabat bilan bir qatorda, ota-onalar bolaning o‘z-o‘ziga xizmat qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi, ularni kundalik va ijtimoiy foydali mehnatda ishtirok etishga tayyorlaydi. Oilaviy ta‘limning barcha bosqichlarida mehnat ta‘limining axloqiy tomonining vazifalari muhim bo‘lib qolmoqda – boshqalarning ishiga hurmat bilan munosabatda bo‘lish, yordamga kelish istagi, mustaqil ravishda, o‘z tashabbusi bilan ishlash qobiliyati, majburlamaslik, mehnatda qat‘iyat ko‘rsatish, eng yaxshi natijalarga erishish istagi, umumiy ish manfaati uchun ishlashga tayyorlik va boshqalar.

Kar va zaif eshituvchi bolalarni oilada tarbiyalash jarayonlarida muvofaqiyatga erishishda quyidagilar asosiy o‘rin egallaydi:

- oilaning bolaga korreksion ta’sirining erta boshlanishi;
- aloqa vositalarini rivojlantirish orqali ijtimoiy chetlanishning oldini olish;
- potentsial imkoniyatlarga yo‘naltirish;
- bolaning yosh bosqichiga mos ravishda muayyan muammolarni hal qilish.

Kar va zaif eshituvchi bolalarni oilaviy tarbiyalashning vazifalari va mazmuni ularning yoshiga bog‘liq ekanligini inobatga olib, kar va zaif eshituvchi bolalar ota-onalari hamda surdopedagogning rahbarligi ostida ta’lim va tarbiya bo‘yicha kerakli bilimlarni egallashga ko‘maklashish lozim. Kar va zaif eshituvchi bolada nutqni muloqotda qo‘llash istagini, dialogik, so‘zlashuv nutqi va monolog nutqining elementlarini o‘zlashtirishni shakllantirish kerak. Eshitishda nuqsoni bor bolalarni oilada tarbiyalashda ota-ona va surdopedagog hamkorli, oilaviy muhit va bolaga to‘g‘ri munosabatda bo‘lish muhim ahamiyat kasb etadi. Kar va zaif eshituvchi farzandlarga ham oddiy bolalardek e’tibor va g‘amhorlik qilish zarur. Tarbiya jarayonida ham ota-onalarga katta mas’uliyat yuklanadi. Har bilani munosib tarbiya qilish oila muhitining natijasidir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Волкова, К.А. Методика обучения глухих детей произношению [Текст] / К.А.Волкова, В.Л.Казанская, О.А.Денисова. – М., 2008. – 224 с.
2. Головчис, Л.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями слуха [Текст] / Л.А. Головчис, Н.Д. Шматко – М., 2013. – 304 с.
3. Специальная семейная педагогика [Текст] / В.И. Селиверстов [и др.]. – М., 2009. – с.230
4. Шматко, Н.Д., Пельмская, Т.В. Если малыш не слышит [Текст] / Н.Д.Шматко, Т.В. Пельмская – М., 1995. – 115 с.